

Scoperta di un nuovo ibrido di *Ophrys* (*Orchidaceae*) nel dipartimento di Aveyron, Francia

Discovery of a new Ophrys (Orchidaceae) hybrid, in the Aveyron department, France

Riassunto: La scoperta di un ibrido di *Ophrys* nell'Aveyron testimonia la passione degli orchidofili per tali piante. La sua descrizione onora la dedizione a questa famiglia.

Summary: *Discovery of an Ophrys hybrid in the Aveyron dept. illustrating the great relish felt by Orchid enthusiasts with such a plant. Its description is a credit to the dedication to that family.*

Key words: *Orchidaceae - Ophrys hybrids - Aveyron department*

Introduzione

Nel dipartimento dell'Aveyron gli ibridi di *Ophrys* sono molto numerosi. Ve ne sono stati segnalati quindici diversi. *Ophrys aveyronensis* è presente in quattro di queste combinazioni e *Ophrys funerea* in tre.

Storia di una scoperta

Robert SELIG si era imbattuto nell'ibrido *Ophrys aveyronensis* x *O. passionis* nei dintorni di Tiergues, piccolo villaggio dell'Aveyron immerso in un ambiente molto ricco d'orchidee.

Nel mese di maggio 2003 torna di nuovo nell'Aveyron, accompagnato da Helmuth ZELESNY. Invece dell'ibrido cercato Robert trova un altro ibrido, assai comune in quella zona, *Ophrys aveyronensis* x *O. scolopax*. Chiama Helmuth che, dopo aver osservato questo ibrido, individua a poca distanza un altro ibrido, corrispondente ad un diverso incrocio: *Ophrys aveyronensis* x *O. funerea*.

La sera stessa Robert ed Helmuth si ritrovano in un albergo noto per ospitare, nella stagione favorevole, numerosi orchidofili stranieri (soprattutto francesi, belgi, olandesi e tedeschi). L'albergatore segnala loro la presenza di un personaggio celebre, « un belga che adesso vive nei paraggi e che è un campione per le Orchidee », con il quale essi in seguito s'incontrano e discutono. In cambio del "locus classicus" dell'ibrido *Ophrys apifera* x *O. aveyronensis* e di altre località interessanti che Herman VAN LOOKEN indica loro, i nostri due amici gli raccontano del loro pomeriggio e del loro ritrovamento, effettuato a qualche centinaio di metri di distanza. Pensando si tratti dell'ibrido *Ophrys aveyronensis* x *O. scolopax*, assai comune e polimorfo, Herman

Introduction

The Ophrys hybrids are quite numerous in the Aveyron department, from where as many as fifteen combinations were recorded. Ophrys aveyronensis is involved in four of them and Ophrys funerea in three.

Account of a discovery

Robert SELIG had come across the Ophrys aveyronensis x O. passionis hybrid near Tiergues, a small village in the Aveyron, nested amid an orchidologically very rich nature.

He journeyed once again in the Aveyron dept. together with Helmuth ZELESNY in May 2003. Robert could not find the same hybrid again, but another one, which is fairly common in that area, namely Ophrys aveyronensis x O. scolopax. He called Helmuth who, after observing this hybrid, noticed another hybrid growing not far off and corresponding to a further cross, namely Ophrys aveyronensis x O. funerea.

That very day, Robert and Helmuth had their dinner in a well-known hotel where many Orchid spotters, especially from France, Belgium, Netherlands and Germany, are accommodated in the suitable period of the year. The restaurant owner told them of the presence of a famous figure, « a Belgian who recently settled in nearby and is an Orchid champion », with whom they subsequently had a meeting and a talk. In return for the locus classicus of the Ophrys apifera x O. aveyronensis hybrid and other attractive localities which Herman VAN LOOKEN indicated them, our couple of friends gave him an account of their afternoon and finding, which was made some hundred meters away. Herman answered «I will

risponde: «non avrò certamente il tempo per andarci».

Nel settembre 2003, con la posta elettronica, Herman mi ha inviato una fotografia di questo ibrido, speditagli da Helmuth. Impelagato in problemi editoriali, ho ammirato la fotografia molto bella, ripromettendomi di andare sul luogo e dimenticando la mia decisione cinque minuti più tardi. In ogni modo sarei stato spinto a ripensarci, perché, nell'inverno successivo, Helmuth mi ha fatto pervenire un resoconto di tutte le sue uscite del 2003, con la fotografia di quell'ibrido nel risvolto di copertina.

Nel 2004, Robert e Helmuth ritornano a Tiergues e trovano sei esemplari di *Ophrys aveyronensis* x *O. funerea*.

Due giorni dopo, il 23 maggio, André SOULIE guida un gruppo d'orchidofili, cui si è aggiunto un gruppo di persone della zona di Lione. Mentre visitano la collinetta a nord di Tiergues altri orchidofili sono già presenti. Tutta questa compagnia ha modo di vedere una dozzina di ibridi.

Di ritorno da un giro nella regione di La Rioja e Burgos con il mio amico Rolando ROMOLINI, decidiamo di trascorrere una giornata nell'Aveyron. Avendo finalmente risolto i miei problemi di pubblicazione, avverto André SOULIE del nostro passaggio nel "suo" territorio per potergli mostrare il risultato. La celebre collina di Bassy, a Lapanouse de Cernon, è scelta come luogo d'incontro. A pomeriggio già piuttosto avanzato, André ci propone: «e se andassimo a Tiergues?». Non rifiutandosi mai l'osservazione di qualche ibrido di *Ophrys*, partiamo subito in direzione di Tiergues. Numerose fermate (come in una via crucis) si rendono necessarie, tanto grande è il numero dei luoghi dove, lungo questo percorso, si possono osservare ibridi di *Ophrys*. Arriviamo su questa collina sul far della sera, all'imbrunire. E là, come per incanto, appaiono diciannove esemplari di *Ophrys aveyronensis* x *O. funerea*, ognuno "diverso" dall'altro, che possiamo fotografare.

Ma la giornata non era ancora finita, poiché "dovevamo" ancora rendere visita alle *Orchis coriophora*, che ci aspettavano al calar della notte. Gioioso il ritorno nella notte, per le centinaia di curve delle Cévennes.

Ho tenuto a raccontare la storia di questa scoperta, facendo la sintesi di tutte le testimonianze che ho potuto raccogliere. Non è André SOULIE che ha scoperto questo ibrido, ma io vorrei dedicarlo a lui per ringraziarlo della sua pazienza di cartografo. Ho avuto modo di conoscerlo grazie ad un altro ibrido di *Ophrys*, scoperto nell'Aveyron dal mio amico tedesco KOHLMULLER.

probably not have the time to go there», since he was thinking it was the rather common and polymorphous Ophrys aveyronensis x O. scolopax hybrid.

In September 2003, Herman e-mailed me a photograph of this hybrid which Helmuth had sent him. Being entangled in publishing problems, I marvelled at the very nice photograph, resolving to go there and forgetting my decision five minutes later. However, I should not have forgotten, since Helmuth sent me a report of all the field trips he had made in 2003 and the title page was illustrated with the photograph of that hybrid.

Robert and Helmuth were back to Tiergues in 2004 and found six pieces of Ophrys aveyronensis x O. funerea.

A couple of days later... on May 23, André SOULIE guided a group of Orchid enthusiasts, joined by several people from the Lyons area. When they visited the hillside north of Tiergues, other Orchid spotters were already present. The whole party saw about twelve hybrids.

Back from a tour in the La Rioja and Burgos area with my friend Rolando ROMOLINI, we decided to spend one day in the Aveyron. When my publishing problems were finally settled, I informed André SOULIE about our coming to his "estate" to show him the outcome. The famous Bassy hillside, at Lapanouse de Cernon was chosen as a meeting point. It was already late in the afternoon when André said us «what about going to Tiergues?» Since the sight of some Ophrys hybrid should never be turned down, we immediately set off to Tiergues. Several halts (as along the Way to the Cross) were necessary: there are so many places where Ophrys hybrids can be seen along that route! We came to the hill rather late, at a time when natural light had become scarce. There, as if by magic, we did take photographs of nineteen specimens of Ophrys aveyronensis x O. funerea, since all of them were obviously « different » from each other.

Our day's journey, however, was not over as yet, since we also « had » to pay a visit to Orchis coriophora which we reached at twilight. Happy night drive through hundreds of bends in the Cévennes mountains.

I was keen to tell the history of that discovery taking into account and summarizing all the evidences that I could gather. André SOULIE, indeed, is not this hybrid's discoverer, but I desire to dedicate it to him, being grateful for his relentless Orchid mapping activity. I've got acquainted with him thanks to another Ophrys hybrid which our German friends KOHLMULLER discovered in the Aveyron department.

L'ibrido *Ophrys aveyronensis* x *O. funerea*, tra due taxa assai tipici della regione, è plausibile qui in Aveyron, dove André Soulié ha scelto di abitare, dedicando il suo tempo e le sue energie alle nostre piante preferite.

Descrizione

Ophrys souliei Soca, *hyb. nat. nov.*

Ophrys aveyronensis (J.J.Wood) P.Delforge x *Ophrys funerea* Viv.

Descriptio: planta 15 cm alta; folia basalia: 6; flores: 3; sepala oblonga, rotunda, viridi pallido rubro suffuso, sepalum dorsalum marginibus implicatis supra columnam curvatum; petala triangulata, elongata, rubiginosa, rotundo extremo; labellum castaneo fusco, convexum, mediocriter trilobatum, pilis albidis cinctum; macula complexa in media labelli inferiore parte sita; labelli appendix minima; cavum stigmaticum nigrum, contractum basis mediocriter, V-formis; connectivum obtusum; moles polliniferæ luteæ. Floret: fine majo principio junio mense.

Terra typica: Gallia, Aveyron, St Affrique, Puech Coulon. alt. 582 m. (UTM 31T DJ 94/71).

Fig. 1 - *Ophrys aveyronensis* (J.J.Wood) P.Delforge x *Ophrys funerea* Viv.

The *Ophrys aveyronensis* x *O. funerea* hybrid between two rather typical taxa from that area is quite plausible here in Aveyron where André Soulié elected to dwell and devote both his time and energy to our favourite plants.

Description

Ophrys souliei Soca, *hyb. nat. nov.*

Ophrys aveyronensis (J.J.Wood) P.Delforge x *Ophrys funerea* Viv.

Descriptio: planta 15 cm alta; folia basalia: 6; flores: 3; sepala oblonga, rotunda, viridi pallido rubro suffuso, sepalum dorsalum marginibus implicatis supra columnam curvatum; petala triangulata, elongata, rubiginosa, rotundo extremo; labellum castaneo fusco, convexum, mediocriter trilobatum, pilis albidis cinctum; macula complexa in media labelli inferiore parte sita; labelli appendix minima; cavum stigmaticum nigrum, contractum basis mediocriter, V-formis; connectivum obtusum; moles polliniferæ luteæ. Floret: fine majo principio junio mense.

Terra typica: Gallia, Aveyron, St Affrique, Puech Coulon. alt. 582 m. (UTM 31T DJ 94/71).

Fig. 2 - *Ophrys aveyronensis* (J.J.Wood) P.Delforge x *Ophrys funerea* Viv.

Fig. 3 - a, b, *Ophrys aveyronensis* (J.J.Wood) P.Delforge x *Ophrys funerea* Viv.

Holotypus hic designatus: 4.VI.2004. In herb. MPU. sub n° RS 04.601.

Etimologia: ex nomine André Soulié hybrida dicitur.

Descrizione: pianta alta 15 cm; 6 foglie basali; 3 fiori; sepalı oblunglı arrotondatı di colore verde chiaro

Holotypus hic designatus: 4.VI.2004. In herb. MPU. sub n° RS 04.601.

Etimologie: ex nomine André Soulié hybrida dicitur.

Description: plant 15 cm high; 6 basal leaves; 3 flowers; sepals oblong, with rounded edges, light

Fig. 4 - *Ophrys aveyronensis* (J.J.Wood) P.Delforge x *Ophrys funerea* Viv.

suffuso di porpora, il dorsale ricurvo coprente il ginostemio; petali triangolari allungati con estremità arrotondata, di colore rosso-bruno aranciato; labello subintero convesso, bruno rossastro scuro, cinto da una pelosità biancastra; macula complessa occupante la metà basale del labello; appendice minuscola; cavità stigmatica nera a base leggermente strozzata, terminata a V; connettivo del ginostemio ottuso; masse polliniche gialle; periodo di fioritura: fine maggio-inizio giugno.

Altre orchidee presenti: *Aceras anthropophorum*, *Anacamptis pyramidalis* (boccio), *Ophrys aveyronensis*, *O. funerea*, *O. litigiosa*, *O. lutea*, *O. scolopax*, *O. aveyronensis* x *O. funerea* (17), *O. aveyronensis* x *O. scolopax* (2), *Orchis purpurea*, *Serapias lingua*.

Ringraziamenti

Robert Selig e Helmuth Zelesny, che hanno scoperto questo ibrido ed hanno accettato che esso sia dedicato in onore di André Soulié.

La "prima fotografia" di questo ibrido, scattata il 28 maggio 2003 da Helmuth Zelesny, assieme ad altre, sono visibili sul suo sito Internet: www.orchis.de

Traduttori: Thierry Pain e Bruno Quochi.

Appendice: note sugli ibridi citati nell'articolo.

L'ibrido *Ophrys aveyronensis* x *O. passionis* è stato descritto da H. Van Looken per i dintorni di Lapanouse de Cernon (12) : *Ophrys costei* H. van Looken, 1989. *L'Orchidophile* 20 (86): 84.

L'ibrido *Ophrys aveyronensis* x *O. scolopax* è stato descritto da H. Van Looken per i dintorni di St Rome

green suffused with purple, the dorsal with recurved edge covering the column; petals triangular elongated, round-ended, reddish brown with orange shade; lip sub-complete entire, dark reddish brown, surrounded by whitish hair; complex-patterned speculum occupying the basal half of the lip; tiny appendage; stigmatic cavity black with a slightly narrowed base, V-shape-ended; column connective blunt; pollinia yellow; flowering period: late May-early June.

Other Orchids occurring: *Aceras anthropophorum*, *Anacamptis pyramidalis* (*spouting*), *Ophrys aveyronensis*, *O. funerea*, *O. litigiosa*, *O. lutea*, *O. scolopax*, *O. aveyronensis* x *O. funerea* (17), *O. aveyronensis* x *O. scolopax* (2), *Orchis purpurea*, *Serapias lingua*.

Acknowledgements

I feel grateful to Robert Selig and Helmuth Zelesny who discovered this hybrid and accepted that it should be dedicated in honour of André Soulié.

The "first photograph" of this hybrid, made by Helmuth Zelesny on May 28th, 2003, and further ones can be seen at his Internet site: www.orchis.de.

Traduction: Thierry Pain and Bruno Quochi.

Appendix: notes about the hereinmentioned hybrids.

The Ophrys aveyronensis x O. passionis hybrid was described from the Lapanouse de Cernon area (12) by H. Van Looken): Ophrys costei H. van Looken, 1989. L'Orchidophile 20 (86): 84.

The Ophrys aveyronensis x O. scolopax hybrid was described from the St Rome de Cernon area (12) by

de Cernon (12) : *Ophrys bernardii* H. van Looken, 1987. L'Orchidophile 18 (75): 1211.

L'ibrido *Ophrys apifera* x *O. aveyronensis* è stato descritto da J.-M. Lewin per i dintorni di Tiergues (12): *Ophrys corvey-bironii* J.-M.Lewin, 2000. L'Orchidophile 31 (140): 18.

Io ho descritto gli altri due ibridi di *Ophrys funerea* presenti nell'Aveyron.

Ophrys funerea x *O. passionis* per i dintorni di La Couvertoirade (12): *Ophrys jarigei* Soca, 1995. Monde Pl. 90 (452): 10.

Ophrys funerea x *O. scolopax* per i dintorni di Lapanouse (12): *Ophrys kohlmueллерorum* Soca, 1997. Monde Pl. 92 (460): 21.

H. Van Looken: *Ophrys bernardii* H. van Looken, 1987. L'Orchidophile 18 (75): 1211.

The *Ophrys apifera* x *O. aveyronensis* hybrid was described from the Tiergues area (12) by J.-M. Lewin: *Ophrys corvey-bironii* J.-M.Lewin, 2000. L'Orchidophile 31 (140): 18.

I have described two further *Ophrys funerea* hybrids occurring in the Aveyron:

Ophrys funerea x *O. passionis* from the La Couvertoirade area (12): *Ophrys jarigei* Soca, 1995. Monde Pl. 90 (452): 10.

Ophrys funerea x *O. scolopax* from the Lapanouse area (12): *Ophrys kohlmueллерorum* Soca, 1997. Monde Pl. 92 (460): 21.

Bibliografia - Literature referred to

BENITO AYUSO J., ALEJANDRE SAENZ J. A. & ARIZALETA URARTE J. A., 1999.- Aproximación al catálogo de las orquídeas de La Rioja (España). Estud. Mus. Cienc. Nat. de Alava 14: 19-64.

BENITO AYUSO J., HERMOSILLA C. E. & SOCA R., 2001.- *Ophrys bodegomii* (*Ophrys passionis* x *Ophrys tenthredinifera*) Nuevo híbrido de la Península Ibérica. Estud. Mus. Cienc. Nat. de Alava 16: 89-92.

BERNARD C., 1996.- *Flore des Causses. hautes terres, gorges, vallées et vallons* (Aveyron, Lozère, Hérault et Gard). Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest Nouvelle Série. Numéro Spécial: 14: 1-705.

COULON F., 1988.- Section "Orchidées d'Europe". Bilan des activités 1986-1987. Naturalistes Belges 69 (2) 55-64.

COULON F., 1989.- Section "Orchidées d'Europe". Bilan des activités 1987-1988. Naturalistes Belges 70 (3) 65-72.

HERMOSILLA C. E. & SABANDO J., 1998.- Notas sobre Orquídeas 5. Estud. Mus. Cienc. Nat. de Alava 13: 123-156.

HERMOSILLA C. E. & SOCA R., 1999.- Distribuzione di *Ophrys aveyronensis* (J.J. Wood) Delforge (*Orchidaceae*) e rassegna dei suoi ibridi. Caesiana 13: 31-38.

HERMOSILLA C. E., 1999.- Notas sobre Orquídeas (VI). Estud. Mus. Cienc. Nat. de Alava 14 : 137-150.

HERMOSILLA C. E., 2001.- Notas sobre orquídeas (VIII). Estud. Mus. Cienc. Nat. de Alava 16: 51-57.

LEWIN J.-M., 2000.- Trois hybrides du sud de la France. L'Orchidophile 31 (140): 16-18.

LOOKEN H. van, 1987.- *Ophrys bernardii* hybr. nat. nov. L'Orchidophile 18 (75): 1211-1212.

LOOKEN H. van, 1989.- *Ophrys costei* hybr. nat. nov. L'Orchidophile 20 (86): 84-85.

MACCAGNO M., 1989.- Uscita orchidophila nell'Aveyron. Orchis (Varese) (60) 15-17.

MENOS J. L., 1999.- Cartographie des Orchidées de l'Aveyron. L'Orchidophile 30 (supplément 135): 1-46.

SOCA R., 1995.- Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental. Le Monde des Plantes 90 (452): 9-13.

SOCA R., 1997.- Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental (3 ème partie). Le Monde des Plantes 92 (460): 18-22.

SOCA R., 2000.- Diagnoses de quelques hybrides du genre *Ophrys* (*Orchidaceae*) du bassin méditerranéen occidental (4 ème partie). Le Monde des Plantes 95 (470): 12-15.

SOUCHE R., 1998.- Gli ibridi di *Ophrys*. Atti del IV Convegno Nazionale di Orchidofilia. "Orchidee spontanee della Sardegna". 18-24 Maggio 1998. Terme di Sardara/San Gavino Monreale: 41-42.